

O DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA EM PACIENTES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (APS) E OS BENEFÍCIOS NA QUALIDADE DE VIDA EM MULHERES. UMA REVISÃO DA LITERATURA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 13/05/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11185688

Geovanna De Paula Lima; Me. Thais Helena Da Costa Correa; Me. Angelita Giovana Caldeira; Orientador: Prof Dr. João de Sousa Pinheiro Barbosa.

Resumo:

O câncer de mama é um problema de saúde pública em especial na população feminina, causando em 2019, 18.068 óbitos só no Brasil. Os agravos causados por esse mal, pode gerar impacto na autoimagem da mulher, levando a depressão, ansiedade, baixa autoestima, e outros fatores. A Atenção Primária em Saúde, é a porta de entrada para rastreabilidade, diagnóstico e tratamento. O diagnóstico precoce favorece a qualidade de vida para a mesma, e contribui para a sobrevivência, pois o processo que a paciente se submete causam danos, sendo eles psicológico, sexual, social e financeiro. Nesse aspecto objetivo do trabalho é demonstrar o papel do enfermeiro na atenção ao diagnóstico precoce do câncer de mama na atenção primária em saúde e sua relação com a

qualidade de vida das mulheres acometidas por essa comorbidade. É uma revisão integrativa da literatura, a pesquisa será realizada através Descritores em Saúde (DeCS)/ Medical Subject Headings (MeSH): combinado com o operador booleano AND e OR: das palavras chaves que foram definidas usando os “cânceres de mama”, “enfermagem”, “diagnóstico”, “qualidade de vida” Nas bases de dados: Scientific Electronic Library Online (SciELO), PubMed Central®. Como resultado foi observado que o apoio da família e do profissional de saúde no decorrer desse processo é fundamental para o enfrentamento durante o período de intervenção. O profissional da APS esclarece dúvidas, tranquiliza, mobiliza a paciente, e faz o acompanhamento o tempo que for necessário, para dar todo suporte que for preciso. Conclui-se que o tratamento e o desfecho da doença estão relacionados ao diagnóstico precoce, impactando positivamente na qualidade de vida da paciente, da família e nas relações interpessoais.

Palavras-chave: Câncer de mama; enfermagem; diagnóstico, qualidade de vida.

Abstract:

Breast cancer is a public health problem, especially among women, causing 18,068 deaths in Brazil in 2019. The damage caused by this disease can have an impact on women's self-image, leading to depression, anxiety, low self-esteem and other factors. Primary Health Care is the gateway to traceability, diagnosis and treatment. Early diagnosis favors the quality of life for the patient and contributes to survival, as the process that the patient undergoes causes psychological, sexual, social and financial damage. In this aspect, the objective of this study is to demonstrate the role of nurses in the early diagnosis of breast cancer in primary health care and its relationship with the quality of life of women affected by this comorbidity. It is an integrative review of the literature, the research will be carried out using Health Descriptors (DeCS)/ Medical Subject Headings (MeSH): combined with the Boolean operator AND and

OR: of the key words that were defined using “breast cancer”, “nursing”, “diagnosis”, “quality of life” In the databases: Scientific Electronic Library Online (SciELO), PubMed Central®. As a result, it was observed that the support of the family and health professionals during this process is essential for coping during the intervention period. The PHC professional clarifies doubts, reassures and mobilizes the patient, and follows up for as long as necessary to provide all the support needed. The conclusion is that the treatment and outcome of the disease are related to early diagnosis, positively impacting on the quality of life of the patient, the family and interpersonal relationships.

Keywords: Breast cancer; nursing; diagnosis; quality of life.

1 INTRODUÇÃO

O câncer de mama é um problema de saúde pública, e é a condição de saúde que mais afeta as mulheres em todo o mundo, em especial em países em desenvolvimento como o Brasil (KAMIŃSKA *et al.*, 2015). O acometimento desse problema de saúde não se restringe a uma região, e nem a uma determinada faixa etária. Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, por ano aproximadamente 60 mil mulheres brasileiras são diagnosticadas com câncer de mama (JOMAR *et al.*, 2023).

O Instituto Nacional de Câncer traz que, excluídos os tumores de pele não melanoma, o câncer de mama é o mais comum na população feminina de todas as regiões. E que no ano de 2022 foram estimados 66.280 casos novos (BATISTA; JOANNA, 2023). Em 2019, foram registrados 18.068 óbitos por câncer de mama feminina, somente no Brasil. É projetado para 21,6 milhões de pacientes por ano até 2030 em todo o mundo, pois a incidência tem sido cada vez mais crescente (SILVA *et al.*, 2024)

A vigilância realizada na Atenção Primária de Saúde envolve ações como o rastreamento, e a detecção precoce por meio de exames como mamografia, que é a principal estratégia adotada de forma periódica em mulheres assintomáticas (LOYOLA *et al.*, 2022). É observado na literatura

científica que a qualidade das ações para a população feminina é o resultado que a mamografia contribui para reduzir a incidência de mortalidade por câncer de mama (MIGOWSKI *et al.*, 2023). O câncer de mama pode ser procurado com o autoexame, que pode ser realizado por profissionais capacitados como enfermeiros na Atenção Básica em Saúde, e a mamografia, que é a melhor opção (LOURENÇO; MAUAD; VIEIRA, 2013).

O sistema Único de Saúde oferece a mamografia para mulheres principalmente na idade entre 50-69 anos a cada dois anos de intervalo, a fim de reduzir a incidência e a mortalidade por câncer de mama (INCA, 2015). Assim, a maioria dos países adotaram esse meio de rastreio para a população abrangente. O profissional de saúde deve instruir sobre os riscos e benefícios do exame para a paciente, e orientar sobre a importância do mesmo (EBELL *et al.*, 2018).

A enfermagem atua na seleção de mulheres, no diagnóstico, no tratamento, e na educação do câncer de mama. Com a criação do vínculo entre a paciente, o enfermeiro é capaz de tranquilizá-la sobre possíveis receios que possam ocorrer (TEIXEIRA *et al.*, 2017). O profissional atua quando a paciente comparece para realizar o exame preventivo, com domínio do conhecimento científico realiza o exame nas mamas da paciente, e orientá-la a também fazê-lo por si só (LOYOLA *et al.*, 2013).

A Lei Federal 12.732/2012 define que o paciente com câncer tem direito a ser submetido ao tratamento no SUS até 60 dias após a confirmação do diagnóstico (BRASIL, 2012). A escolha terapêutica mais utilizada para tratar o CM é a cirurgia, que na maioria dos casos tem resultado positivo de cura (CAMPOS *et al.*, 2022). Mas há tratamentos adjuvantes como a radioterapia, quimioterapia, terapia hormonal e a imunoterapia, que diminui o risco do reaparecimento do câncer de mama e o risco de morte por essa morbidade (NASCIMENTO *et al.*, 2019).

Esses tratamentos têm uma carga de efeitos colaterais muito agressivos à paciente submetida, envolvendo aspectos psicológicos e sociais, além do dano físico que pode ser causado (SUZUKI; TOI, 2007). Encontra-se relatos que mais de 30% das pacientes submetidas aos tratamentos continuam tendo queixas relacionadas ao tratamento que foram submetidas, mesmo 6 anos depois (NICOLUSSI; SAWADA, 2011).

O tempo elevado entre o diagnóstico e o início do tratamento são associados à má qualidade de vida, conseqüentemente alto risco de óbito e diminuição da sobrevida (WILLIAMS, 2015). A mulher que faz tratamento, tem um quadro agudo de dores, cansaço intenso, ausência de motivação, e principalmente a perda da autoconfiança. A obesidade é um quadro que também se desenvolve durante o processo (COSTA; VARELLA; GIGLIO, 2002).

Assim, profissionais têm visto a importância de aumentar tratamentos com foco não somente relacionados à cura, mas também na redução dos efeitos causados pela terapia sistêmica e invasiva, que o paciente é submetido (FREIRE *et al.*, 2014).

Desse modo, o objetivo desse estudo é demonstrar o papel do enfermeiro na atenção ao diagnóstico precoce do câncer de mama na atenção primária em saúde e sua relação com a qualidade de vida das mulheres acometidas por essa comorbidade.

2 MÉTODOS

Este estudo é uma revisão integrativa da literatura que é um método que tem como finalidade sintetizar resultados obtidos em pesquisas sobre um tema ou questão, de maneira sistemática, ordenada e abrangente. É denominada integrativa porque fornece informações mais amplas sobre um assunto, constituindo, assim, um corpo de conhecimento. Deste modo, o revisor pode elaborar uma revisão integrativa com diferentes finalidades, podendo ser direcionada para a definição de conceitos,

revisão de teorias ou análise metodológica dos estudos incluídos de um tópico particular (GALVÃO, SAWADA E MENDES, 2003).

O desenho do estudo, uma pesquisa não clínica, conforme descrito por Brun, foi integrado aplicando-se estratégia PICO (acrônimo para P: população/pacientes; I: intervenção; C: comparação/controle; O: desfecho/outcome). PICO (acrônimo para P: população/pacientes; I: intervenção; C: comparação/controle; O: desfecho/outcome).

A pesquisa será realizada através Descritores em Saúde (DeCS)/ Medical Subject Headings (MeSH): combinado com o operador booleano AND e OR: das palavras chaves que foram definidas usando os “cânceres de mama”, “enfermagem”, “diagnóstico”, “qualidade de vida” Nas bases de dados: *Scientific Electronic Library Online (SciELO)*, PubMed Central®.

Para inclusão os seguintes critérios foram utilizados: artigos publicados entre os anos de 2015 até 2023, artigos escritos em língua portuguesa, artigos escritos em inglês, artigos escritos em língua espanhola, artigos publicados em revistas, artigos originais, artigos se enquadra nessa pesquisa, artigos que fala sobre simulação realística aplicada na formação de profissionais de saúde.

Com os critérios para exclusão: artigos de revisão, artigos publicados fora da temporalidade estabelecido, tese de doutorado, dissertação de mestrado, trabalho de conclusão de curso, artigos escritos em outras línguas sem ser a portuguesa, turco e inglês, artigos que não fossem originais, artigos que não abordasse sobre o tema da pesquisa.

Para análises dos artigos serão através de leitura dos resumos e títulos foi importante para excluir os estudos que não atendem objetivo do estudo levando em consideração os critérios de inclusão e exclusão do trabalho.

Para elaboração dos resultados foram avaliadas as seguintes variáveis dos estudos selecionados: Local, Base de dados/Periódico, Autor (es) do artigo/ Ano, objetivo, Nível de Evidência. Para classificação da qualidade

metodológica das pesquisas selecionadas foi conforme os seis níveis de categorias da *Oxford Centre for Evidence-based medicine*.

3 REFERENCIAL TEÓRICO

As neoplasias malignas têm se tornado comuns em todo o mundo, sendo considerada a causa proeminente de óbito na sociedade geral (LIN *et al.*, 2019). Com base em estudos científicos, observa-se a incidência de neoplasias malignas relacionadas ao hábito de vida urbano (COUTO *et al.*, 2018). O câncer de mama é extremamente relevante nesse contexto por ser mais incidente e a principal causa de óbitos em mulheres no mundo em 2020 (SUNG *et al.*, 2021).

O câncer é um conjunto de doenças que se define pelo crescimento de células podendo disseminar pela corrente sanguínea ou pelo sistema linfático, e acometer outros órgãos (FLORIANO *et al.*, 2017). Essas células se desenvolvem com rapidez e formam uma massa celular chamada de tumor (ANDRADE; SAWADA; BARICHELLO, 2013). O aumento se deve ao envelhecimento populacional e a prevalência dos fatores de risco para câncer (SANTOS; FRANCO; VASCONCELOS, 2017).

O câncer de mama é a neoplasia que acomete em sua maioria as mulheres. Devido a sua incidência e morbimortalidade se tornou um problema de saúde pública (INCA, 2019). É caracterizado pelo desenvolvimento de células cancerígenas de forma desordenada, determinando a formação de tumores malignos, podendo causar alterações físicas, sociais e psicológicas (BRASIL, 2023).

Se tratando do CM prioriza-se ações de promoção, prevenção, detecção precoce, tratamento oportuno e cuidados paliativos integrados e continuados pelos serviços da rede primária de saúde, para garantir a qualidade de vida (BOCCOLINI; JUNIOR, 2016). O conhecimento dessa comorbidade como um problema de saúde serviu de parâmetro para debates sobre a doença, e o desenvolvimento das áreas da saúde que

auxiliou para o mapeamento do estilo de vida da paciente (ARONOWITZ, 2015).

Dentre os fatores de risco estão eles idade avançada na primeira gravidez, baixa paridade e curta duração da amamentação, e são menos respectivas as intervenções para cura (DUARTE *et al.*, 2020). Outros fatores de risco são consumo de álcool, excesso de peso, e sedentarismo principalmente após a menopausa, excluindo o tabagismo como fator relacionado (INCA, 2015). A detecção e tratamento prévio são meios eficazes de reduzir a mortalidade por cancro de mama e aumentar a expectativa de vida da mulher que foi diagnosticada com esse mal (MIGOWSKI *et al.*, 2018).

Mais da metade dos casos de CM feminino começaram a tratar em prazo superior a 60 dias após serem diagnosticadas em 2019 e 2020, que viola a Lei nº 12.732/12. Essa situação é ainda pior na faixa etária mais avançada (TOMAZELLI; SILVA; SILVA, 2018). As taxas de mortalidade por câncer de mama se mantêm elevadas, devido ao diagnóstico ocorrer em estágio avançado da doença (BRASIL, 2014).

A melhor forma de diminuir a mortalidade está relacionada ao diagnóstico precoce mediante a prevenção secundária, onde é feita maior parte das ações preventivas como Exame Clínico da Mama (ECM) e a Mamografia (MMG) (GONÇALVES *et al.*, 2017). O rastreamento deve iniciar aos 40 anos, sendo a população alvo para MMG mulheres de 50-69 anos com intervalo máximo de 2 anos, e o público de risco deve começar o rastreio aos 35 anos com ECM e com a MMG (Sociedade Brasileira de Mastologia, 2017).

O principal meio de rastreio das neoplasias de mama é o exame radiológico, a mamografia, que consegue identificar lesões subclínicas (RUIZ; JUNIOR, 2015). As diretrizes de detecção precoce do CM no Brasil, orientam sobre o encaminhamento prioritário de casos com sinais e sintomas suspeitos (MIGOWSKI *et al.*, 2023). Em países de elevado nível

econômico que realizaram rastreamento do câncer de mama por meio da MMG reduziram a mortalidade cerca de até 50% em uma década (DUFFY *et al.*, 2020). No Brasil, mesmo com 70% de rastreio por MMG a mortalidade continua em ascensão. Fatores socioeconômicos, renda, escolaridade, plano de saúde, estão relacionados a esse resultado (MAHMUD; ALJUNID, 2018).

O enfermeiro atua como educador, pois o propósito é contribuir para o sucesso do tratamento. Durante a consulta de enfermagem, seu papel é dialogar com a família (LOPES; SHMEIL, 2017). Recomendar no acompanhamento do paciente, orientar sobre os quimioterápicos e outros medicamentos associados ao tratamento e advertir sobre as possíveis reações adversas (FRANCO *et al.*, 2022).

O enfermeiro da atenção primária deve ter conhecimento sobre a importância dos exames para detecção do CM, e orientar a paciente (RIBEIRO; CORREA; MIGOWSKI, 2022). A falta da capacitação para realizar o encaminhamento, executar o exame de toque nas mamas e a ausência do mamógrafo, leva ao diagnóstico tardio e aumenta o número de mortalidade por essa doença (BARBOSA *et al.*, 2019). E impacta no diagnóstico precoce e influência na mortalidade por essa comorbidade (RAMOS *et al.*, 2018).

A carência de consulta médica frequente indica dificuldade de acesso e falta de autocuidado com a saúde. Assim, aumentar a ida às consultas pode ter um impacto positivo na detecção precoce do cancro da mama (RODRIGUES; CRUZ; PAIXÃO, 2015).

Estudos apontam que o maior tempo para submissão ao primeiro tratamento no país está diretamente ligado à ausência de estratégias organizacionais na atenção à saúde, devido ao fluxo de atendimento da atenção básica (MIGOWSKI *et al.*, 2018). Dessa forma, é relevante a importância dos cuidados na atenção primária para promoção da prevenção precoce desse agravo. Assim, o profissional deve estar apto a

atuar diante das diversidades individuais de cada paciente (BORGES *et al.*, 2016).

Essas ações acontecem na atenção primária à saúde, que tem a Estratégia de Saúde da Família como principal modelo de atenção, e é porta de entrada preferencial do SUS, onde resolve a maioria dos problemas da população (INCA, 2015). A atuação do enfermeiro na detecção do câncer de mama na APS é essencial para estimular a participação da mulher (Brasil, 2012). Deve ser aproveitadas as oportunidades nos atendimentos realizados nas UBS, destacando seu papel como agente de mudança, e criando proximidade com as usuárias (MARQUES; FIGUEIREDO; GUTIÉRREZ, 2015).

O enfermeiro é um dos profissionais que mais pode oferecer informações sobre os efeitos e benefícios das terapias complementares ao tratamento oncológico (COFEN, 2015). Tendo em vista que ele possui contato direto e duradouro com o paciente durante o processo de tratamento da doença. O que traz a oportunidade de prestar o cuidado mais centrado nas necessidades do sujeito em questão (SANTANA *et al.*, 2023).

Em destaque as atribuições do enfermeiro no controle do CM tem-se: realizar consulta de enfermagem, o ECM de acordo com a idade e quadro clínico, analisar os sintomas relacionados à neoplasia (Brasil, 2013). Além de, solicitar e avaliar exames, realizar o encaminhamento nos serviços de referência para diagnóstico e tratamento, e participar das atividades de educação permanente que são propostas (INCA, 2015). Apesar deste último ter desfalque em relação ao conhecimento por profissionais da área, segundo apontam estudos (SIU, 2016).

O tratamento do câncer de mama é multimodal e varia de acordo com fatores como estadiamento ao diagnóstico, características biológicas do tumor, e fatores sobre o paciente (BRASIL, 2023). As modalidades de tratamento são cirurgia, radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia, e

terapia biológica. As quais se adequam a cada caso, e necessidade da paciente (BONTEMPO *et al.*, 2021).

A radioterapia entra como adjuvante ao tratamento cirúrgico da neoplasia da mama, pois diminui as chances de recorrência naquela área, aumentando a sobrevida local (SINGH *et al.*, 2016). A radioterapia é um método capaz de destruir células tumorais locais, por meio de feixes de radiações ionizantes (BEZERRA *et al.*, 2012). A radioterapia afeta a qualidade de vida da paciente, haja vista que causa inúmeros danos, entre eles a toxicidade cutânea (MARQUES *et al.*, 2021).

Outro contribuinte é a ressonância magnética que tem sido utilizada para detectar CM, e apresenta maior sensibilidade que a mamografia, com taxa de detecção superior a 90% (MIGOWSKI *et al.*, 2018). As vantagens no diagnóstico de lesões que o grau das células cancerígenas é elevado (BONTEMPO *et al.*, 2021). Em contrapartida, a desvantagem é o alto custo se comparado a outros métodos, pouca disponibilidade no Brasil (KESLEMAN, 2019).

Pode ser utilizada como rastreamento ou complementando a mamografia ou ultrassonografia para esclarecimento diagnóstico. No Brasil são poucos os dados sobre a RM, que mostra a falta de avanço no país (URBAN *et al.*, 2017).

A quimioterapia é a estratégia mais frequente e eficaz para o manejo da doença oncológica. Elimina as células cancerígenas e também afeta células normais, e é considerada uma terapêutica com elevado efeito colateral (LA NASA *et al.*, 2020). O tratamento interfere na qualidade de vida do paciente, como condições físicas. Causa insônia, náusea, fadiga, perda de apetite, alopecia e interfere na capacidade de realizar atividades diárias, afetando a autonomia (KESLEMAN, 2019). Afeta também as relações interpessoais e a forma que a paciente vê a si mesmo, causando desequilíbrio emocional e psicológico, prejudicando sua qualidade de vida (FERREIRA *et al.*, 2015).

A qualidade de vida se define como percepção em relação a sua vida, baseado nas suas metas, expectativas, padrões e preocupações. Assim, se relaciona com a satisfação sobre vida familiar, amorosa e social (ZHAO *et al.*, 2022). O tratamento provoca dificuldades financeiras na maioria das pacientes, que já lidam com sintomas como depressão, baixa autoestima, e até a perda de emprego. Fatores relacionados à ausência da qualidade de vida do paciente (LA NASA, 2020).

Estudos apontam que diagnóstico e tratamento do câncer de mama trazem deterioração para a vida da mulher. Em aspectos psicossociais como medo da morte, disfunções sexuais, e alteração no estilo de vida (BARBOSA *et al.*, 2017). A insatisfação na qualidade da relação sexual, após quimioterapia e mastectomia, são relatados pela maioria das pacientes (MICHELS; LATORRE; MACIEL, 2013).

Profissionais de saúde entendem que o ponto de vista está conectado ao impacto da doença, da deficiência e das intervenções terapêuticas no contexto de qualidade de vida (GUERRA *et al.*, 2015). Mulheres em tratamento apresentam efeito negativo da sexualidade. Falta de interesse sexual, lubrificação vaginal e dor na penetração são comuns após o tratamento com quimioterápicos, e tendem a piorar com o tempo (FERREIRA *et al.*, 2013). A mama tem significado cultural na sexualidade feminina, a ameaça a sua integridade é encarada com sofrimento, e sentimentos de inferioridade, rejeição e perda da autoestima (BARBOSA *et al.*, 2017).

A mutilação cirúrgica causa grande impacto na imagem corporal e na sexualidade da mulher. Mesmo que a reconstrução mamária seja benéfica para a qualidade de vida da mulher, esse fator não é uma realidade no SUS (GARCIA *et al.*, 2015). A Lei 12.802, exige de forma legal a plástica reconstrutiva de mama após a retirada decorrente do câncer (BRASIL, 2013). Os tratamentos convencionais estão ligados aos efeitos colaterais que causam grande impacto na QV dos pacientes. E os fazem

buscar recursos que auxiliam no controle e previnem esses sintomas (BAHALL, 2017).

As terapias complementares são técnicas que não anulam os tratamentos convencionais prescritos. São utilizadas junto com eles para aliviar os sintomas causados pelo recurso escolhido (TAO *et al.*, 2016). Como a redução da dor, oferecendo conforto físico e psicológico ao paciente, e são extremamente importantes para o processo de reabilitação do mesmo (CHEN *et al.*, 2015). A terapia mente e corpo associada ao tratamento convencional possibilita que o paciente seja mais ativo na resposta ao combate à doença e corrobora com o processo curativo (COSTA; REIS, 2014).

4 RESULTADOS

ANO	AUTORES	PERÍÓDICO	OBJETIVO	RESULTADOS	CONCLUSÃO
2021	Bontempo. <i>et al</i>	Rev. Escola de Enfermagem da USP	Estimar a incidência e distribuição do grau de radiodermatite em pacientes oncológicos submetidos à radioterapia nas	Este estudo incluiu 112 pacientes. A incidência de radiodermatite foi de 100% entre aquelas cuja região de cabeça e pescoço	A incidência de radiodermatite nos grupos estudados foi elevada, o que reforça a necessidade de realizar a mesma

			regiões de cabeça e pescoço, mama e pelve.	foi irradiada, seguida de 98% para mama e 48% para região pélvica. Nos três grupos, o tempo médio da primeira ocorrência de radiodermatite foi de aproximadamente onze dias.	avaliação em todo o país. Isto apoiaria a criação e padronização de protocolos e recomendações para um manejo adequado da radiodermatite, especialmente no que diz respeito à sua prevenção.
2023	Batista. <i>et al</i>	Rev. Ciência & Saúde Coletiva	O objetivo deste artigo é avaliar a efetividade e em estudo de	Foram incluídas na coorte 92 mulheres com diagnóstico de	O presente estudo mostrou com dados do mundo real, que

vida real do trastuzumabe adjuvante em mulheres com câncer de mama inicial HER-2 positivo na sobrevida global e livre de recidiva. Foi realizado um estudo de coorte retrospectiva em mulheres com câncer de mama inicial HER-2 positivo atendidas no SUS,	câncer de mama e status HER-2 positivo (com receptores hormonais positivos ou negativos) admitidas para tratamento na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre de julho de 2012 a maio de 2017. Destas, duas pacientes foram perdidas por óbito	as pacientes com câncer de mama inicial ou localmente avançado HER-2 positivo, que receberam trastuzumabe adjuvante ou neoadjuvante, no SUS, apresentaram taxas de sobrevida global e livre de recidiva da doença similares às observadas em
--	--	--

desde a incorpora ção da medicaçã o. Trata-se de uma coorte retrospec tiva com mulheres com câncer de mama HER-2 positivo, que foram tratadas entre julho de 2012 e maio de 2017 com seguimen to até julho de 2021.	antes de iniciar o tratament o com o trastuzu mabe, sendo a amostra final composta por 90 mulheres. Todas fizeram uso do trastuzu mabe por um ano, de acordo com protocolo de esquema estendido de 52 semanas ⁸ : quimioter apia do câncer de mama HER-2 positivo, confirma	ensaios clínicos internacio nais.
---	---	--

				do por exame molecular , com alto risco de recidiva, em terapia adjuvante ou neoadjuv ante.	
2022	Campos. <i>et al</i>	Rev. Arquivos Brasileiros de Cardiolog ia	O presente estudo teve como objetivo demonstr ar a importân cia da pratica de atividade física, antes, durante e após o tratament o para câncer de mama, assim	Os resultados dos estudos pré- clínicos indicam que esses efeitos moleculares resultante s de cada sessão de EF se sobrepõe m aos controles dos fatores hormonai	A prática regular de exercício físico/ativi dade física deve ser estimulad a, visando a prevençã o primária do câncer de mama, melhoria da qualidade de vida e redução

combate
ndo o
sedentari
smo do
paciente
e outros
agravos
em sua
saúde.

s e
insulínico
s.20
Durante a
execução
dos EF,
esses
fatores
exercem
ação
imediate
no
metabolis
mo
tumoral, e
o
treiname
nto de
longo
prazo leva
a
adaptaçõ
es
metabólic
as e
imunogê
nicas que
contribue
m para
lentificar
a
progressã
o do
tumor

da
mortalida
de nas
sobrevive
ntes, mas
os
estudos
não
apresenta
m força
de
evidência
no
controle
da
doença. É
importan
te
ressaltar
também
o
importan
te papel
dos EF na
redução
da
incidênci
a das
DCV,
tornando-
se
fundame
ntal o
incentivo

					às mulheres se tornarem ativas. A observação de algumas especificidades na prescrição dos EF é necessária nas pacientes com câncer de mama, mas em linhas gerais, é semelhante à realizada para a população em geral.
2020	Duarte <i>et al</i>	Ciencia e saúde coletiva.	Analisar a mortalidade por CAM nas microrreg	De 2013 a 2017, ocorreram em MG 7.571	Altas taxas de mortalidade nas microrreg

<p>iões de saúde de Minas Gerais (MG), de 2013 a 2017 e sua possível associação com a desigualdade social.</p>	<p>óbitos por CAM. As microrregiões com maior mortalidade estão localizada no Centro e Leste e, com menor, no Norte e Nordeste. A maioria das variáveis apresentaram alto coeficiente de variação e foram significativas no modelo de regressão linear simples. Nos modelos</p>	<p>iões mais urbanizadas podem ser explicadas por fatores reprodutivos, comportamentais e distribuição dos recursos de saúde, presentes nos grandes centros urbanos.</p>
--	---	--

				<p>múltiplos distal e proximais, somente o grau de urbanização foi significativa. Todas as variáveis apresentaram autocorrelação espacial significativa e dependência espacial.</p>	
2020	Duffy <i>et al</i>	American Cancer Society	O objetivo desse estudo é avaliar o impacto da participação no rastreamento organizado do	As mulheres que participaram do rastreamento mamográfico tiveram uma redução	Reduções substanciais na taxa de incidência de câncer de mama que foram fatais dentro de

			<p>serviço de mamografia, independentemente das mudanças no tratamento do cancro da mama. Isto pode ser feito medindo a incidência de cancro da mama fatal, que se baseia na data do diagnóstico e não na data da morte.</p>	<p>estatisticamente significativa de 41% no risco de morrer de câncer de mama em 10 anos (risco relativo, 0,59; IC de 95%, 0,51-0,68 [P < 0,001]) e uma redução de 25% na taxa de câncer de mama avançado (risco relativo, 0,75; IC 95%, 0,66-0,84 [P < 0,001]).</p>	<p>10 anos após o diagnóstico e na taxa de câncer de mama avançado foram encontradas nesta comparação contemporânea de mulheres participantes versus aquelas que não participaram do rastreamento. Estes benefícios pareciam ser independentes das mudanças recentes nos regimes</p>
--	--	--	--	--	--

					de tratament o.
2022	Franco <i>et al</i>	Escola Anna Nery	O objetivo deste estudo foi descrever as necessidades de aprendizagem dos familiares de crianças e adolescentes com câncer quanto ao tratamento com quimioterapias antineoplásicas orais.	Entre os temas que exigem aprendizagem dos familiares estão a administração oral, armazenamento e manuseio de quimioterápicos orais, além de efeitos adversos e emergências que necessitam de atendimento hospitalar.	No tratamento com quimioterapia oral, as necessidades de aprendizagem das famílias de crianças e adolescentes precisam ser problematizadas em práticas educativas dialógicas, a fim de promover a segurança, adesão e eficácia

					do tratament o.
2022	RIBEIRO, Caroline; CORREA, Flávia; MIGOWSKI	Epidemiologia e Serviços de Saúde.	Analisar efeitos de curto prazo da pandemia de COVID-19 no rastreamento, investigação diagnóstica e tratamento de câncer no Brasil.	Em 2020, houve redução de 3.767.686 (-44,6%) exames citopatológicos, 1.624.056 (-42,6%) mamografias, 257.697 (-35,3%) biópsias, 25.172 cirurgias oncológicas (-15,7%) e 552 (-0,7%) procedimentos de radioterapia, comparando-se a 2019. Os intervalos	Ações de controle do câncer foram afetadas pela pandemia, sendo necessárias estratégias para mitigar efeitos dos atrasos no diagnóstico e tratamento.

				de tempo para realização de exames de rastreamento de câncer do colo uterino e mama foram pouco afetados.	
2023	Jomar <i>et al</i>	Ciência e saúde coletiva.	O objetivo foi investigar fatores associados ao tempo para submissão ao primeiro tratamento do CM em estabelecimentos de saúde	Atenderam aos critérios de elegibilidade do estudo 12.100 casos de CM com média de idade igual a 57,2 anos (desvio-padrão=12,9), dos quais a	Concluiu-se que a necessidade de os gestores do SUS planejarem ações que confirmam maior celeridade e aos encaminhamentos dos casos de CM para

			habilitado s para a alta complexi dade em oncologia no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) no RJ, uma vez que a Lei Federal 12.732/201 2 estabelec e que o paciente com câncer tem direito de, em até 60 dias após a confirmaç ão diagnósti ca, ser submetid	maior parte recebeu quimioter apia (49,7%) ou cirurgia (42,7%) como primeiro tratament o num dos 20 estabeleci mentos de saúde habilitado s para a alta complexi dade em oncologia no RJ com vistas a cumprir o prazo estabeleci do pela Lei 12.732/201 2 e, dessa forma, melhor assistir os casos mais vulnerávei s ao início do tratament o em	submissã o ao primeiro tratament o em estabeleci mentos de saúde habilitado s para a alta complexi dade em oncologia no RJ com vistas a cumprir o prazo estabeleci do pela Lei 12.732/201 2 e, dessa forma, melhor assistir os casos mais vulnerávei s ao início do tratament o em
--	--	--	--	---	---

o ao primeiro tratamento no SUS.	jurídica desses estabelecimentos, 10 eram da administração pública, sete eram entidades sem fins lucrativos e três eram entidades empresariais. Quanto à sua localização, 14 situavam-se na Região Metropolitana do RJ, estando 10 deles na capital.	tempo >60 dias, quais sejam: (i) os sem histórico de diagnóstico anterior com estadiamento clínico I e II tratados em estabelecimentos de saúde fora da capital e (ii) os com histórico de diagnóstico anterior de idade ≥ 50 anos, raça/cor da pele não branca e estadiam
----------------------------------	--	---

					ento clínico I
2023	Santana <i>et al</i>	Revista Brasileira de Enfermag em	Avaliar o efeito do relaxame nto com imagem guiada por realidade virtual na ansiedad e em mulheres com câncer cervical submetid as à radioqui mioterapi a.	No grupo experime ntal, as mulheres apresenta vam traços de ansiedad e significati vos (p=0,010) antes da intervenç ão. Entre a 4ª e 12ª semana de seguimen to, houve redução no estado de ansiedad e, sem significân cia estatística .	A técnica de relaxame nto por imagem guiada por realidade virtual forneceu evidênci as de redução da ansiedad e em mulheres com câncer cervical em tratament o com radioqui mioterapi a e pode contribuir na prática clínica.

2021	Sung <i>et al</i>	American Cancer Society	Fornecer uma atualização sobre a carga global do câncer usando as estimativas GLOBOC AN 2020 de incidência e mortalidade por câncer produzidas pela Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer.	Houve uma estimativa de 19,3 milhões de novos casos (18,1 milhões excluindo CPNM, exceto carcinoma basocelular) e 10 milhões de mortes por câncer (9,9 milhões excluindo CPNM, exceto carcinoma basocelular) em todo o mundo em 2020. Apresenta	As estimativas do GLOBOC AN 2020 apresentadas neste estudo indicam que ocorreram 19,3 milhões de novos casos de câncer e quase 10 milhões de mortes por câncer em 2020. A doença é um importante causa de morbidade e mortalidade em todo o mundo,
------	-------------------	-------------------------	---	---	--

				<p>distribuição da incidência e mortalidade de todos os tipos de cancro de acordo com a região mundial para ambos os sexos combinados e separadamente para homens e mulheres.</p>	<p>em todas as regiões do mundo, e independentemente do nível de desenvolvimento humano</p>
2022	Zhao <i>et al</i>	BMJ Journals	Os objetivos desta revisão sistemática foram avaliar o impacto da quimioterapia	Não houve diferença significativa na QV do CM antes e depois da NAC, mas os	Mais pesquisas originais são necessárias no futuro para compreender o

apia neoadjuv ante (NAC) na qualidade de vida (QV) de pacientes com câncer de mama (CM), comparar os diferentes regimes de NAC na QV de pacientes com CM, comparar NAC versus quimioter apia adjuvante na QV dos pacientes com CM e para identificar preditores de QV em pacientes	pacientes apresenta ram reações adversas e depressã o durante a quimioter apia. Difer entes regimes de NAC têm efeitos diferentes na qualidade de vida dos pacientes. Paciente s com NAC apresenta ram desconfor to físico mais grave do que aqueles com	perfil e os preditores de QV em pacientes com CM em uso de NAC, o que ajudará médicos e pacientes a tomar decisões e a lidar com questões relaciona das a NAC.
---	---	---

			com CM recebendo o NAC.	quimioterapia adjuvante. No entanto, a QV dos pacientes com CM pode ser melhorada intervindo no apoio social ou familiar, sendo estes preditores, incluindo o cronótipo, a QV antes da NAC e a depressão.	
2019	Nascimento <i>et al</i>	Rev. Arquivos do Mudi.	O principal tratamento é a cirurgia,	O câncer de mama é uma doença heterogê	O tratamento a ser seguido com base

porém	nea.	nos
tratament	Entretant	subtipos
os	o, grande	de câncer
adjuvante	parte de	de mama
s como a	toda essa	simplifica
quimioter	diversida	muito a
apia,	de	definição
radiotera	biológica	das
pia,	provenien	indicaçõe
terapia	te de	s
hormonal	alterações	terapêuti
e a	do DNA e	cas. As
imunoter	proteínas	recomen
apia	pode ser	dações
reduzem	agrupada	gerais
o risco de	pelos 4	indicam
recidiva	principais	essencial
do câncer	subtipos	mente
de mama	de câncer	terapia
e o risco	de mama.	hormonal
de morte	Para	isolada e
por essa	pacientes	terapia
doença.	com	hormonal
Geralmen	câncer de	acompan
te, estas	mama	hada de
terapias	“HER2-	quimioter
são	positivo”	apia.
indicadas	a	
após a	recomen	
cirurgia,	dação é	
como um	de terapia	
complem	hormonal	
ento ao	,	
tratament	quimioter	

			o. Este trabalho tem como objetivo apresentar uma revisão de literatura sobre os principais métodos de tratamento do câncer de mama, suas implicações e resultados.	apia, além de terapia-alvo anti-HER2, enquanto para a maioria dos pacientes com doença “triplo-negativa”, é recomendada quimioterapia	
2021	Marques <i>et al</i>	Rev. Brasileira de Geriatria e Gerontologia	Investigar o comprometimento do apetite em pessoas idosas hospitalizadas com câncer e	Houve predomínio de indivíduos do sexo masculino (56,7%), autodeclarados não brancos (56,7%),	A presença de desnutrição aumentou as chances de comprometimento

sua associação o com estado nutricion al e presença de caquexia.	com tumores localizado s no trato gastroint estinal (75,6%) e mediana de idade de 67 anos. 75,6% dos indivíduo s apresenta ram comprom etimento do apetite, 57,8% suspeita de desnutriç ão ou desnutriç ão de algum grau, 54,4% caquexia e 92,2% necessida de de	do apetite, o que reforça a necessida de da triagem e intervenção nutricion al precoce, a fim de reduzir e/ou evitar os agravos nutricion ais.
--	---	---

intervenção nutricional. Houve associação entre as categorias do CASQ com estado nutricional ($p=0,001$) e presença de caquexia ($p=0,050$). Após análise de regressão logística, a desnutrição permaneceu associada ao comprometimento do apetite.

2022	Loyola <i>et al</i>	Acta Paulista de Enfermag em	Analisar as práticas no controle do câncer de mama identifica das pelos gerentes da Atenção Primária à Saúde.	Com relação às ações de controle de neoplasias mamárias, todos os gerentes, 24 (100%), afirmaram estabelecer prioridade no encaminhamento de mulheres com mamografia e Exame Clínico das Mamas alterados, e solicitação de mamografia para	As Unidades de Saúde da Atenção Primária têm realizado ações para o controle do câncer de mama, mas existem condutas que não estão em conformidades com as propostas do Ministério da Saúde. Existe a necessidade de maior implantação de ações educativas, pois o
------	---------------------	------------------------------	---	--	--

				mulheres do grupo de alto risco. Quanto aos entraves na execução dessas ações, a maioria,13 (54,2%), dos gerentes apontaram dificuldades enfrentadas pelos serviços com predomínio de falta de profissionais de saúde e demanda excessiva.	enfoque é curativo. Também, são necessários os maiores investimentos para incrementar as medidas preventivas e potencializar o acesso aos exames de rastreio.
2019	Lin <i>et al</i>	Journal of Hematolo	Este estudo	Em 2017,	As análises

gy &
Oncology

teve como objetivo estimar quantitativamente a mortalidade, morbidade e analisar as tendências de 29 grupos de câncer em 195 países/regiões entre 1990 e 2017.

população global de mortes causadas por cancro atingiu 9 milhões, o que foi quase o dobro do número de 1990. A ASDR e a ASIR do cancro nos homens foram cerca de 1,5 vezes as das mulheres. O cancro da mama apresentou a maior taxa de mortalidade no sexo feminino em 2017.

destes dados forneceram base para futuras investigações sobre os fatores etiológicos comuns, levando à ocorrência de diferentes cancros, ao desenvolvimento de estratégias de prevenção baseadas em características locais, condições socioeconômicas e outras, e à formulação

				Indivíduos com mais de 50 anos correm alto risco de desenvolver cancro e o número de casos e mortes nesta faixa etária foi responsável por mais de 80% de todos os cancros em todas as faixas etárias.	o de intervenções mais direcionadas.
--	--	--	--	--	--------------------------------------

5 DISCUSSÃO

As neoplasias malignas, conhecidas como câncer, são causas proeminente de óbito na sociedade geral (LIN *et al.*, 2019.) O câncer é um conjunto de doenças que é definido pelo crescimento desordenado de células que se disseminam na corrente sanguínea, ou no sistema linfático, e se espalha para outros órgãos (FLORIANO *et al.*, 2017). O câncer de mama é atualmente um problema de saúde pública por ser a condição

de saúde que mais afeta as mulheres em todo mundo, não se restringindo somente a uma população específica (KAMIŃSKA *et al.*, 2015). O CM é o mais comum na população feminina de todas as regiões, e no ano de 2022 foram estimados 66.280 casos novos (BATISTA; JOANNA, 2023).

Fatores como idade avançada, curta duração da amamentação, consumo de álcool, excesso de peso e sedentarismo principalmente após a menopausa são citados como precedentes de risco, sendo excluído o tabagismo como motivo relacionado (DUARTE *et al.*, 2020). Quando se trata do CM ações como promoção de saúde, prevenção, detecção precoce, tratamento contínuo, e cuidados paliativos, são priorizados pelos serviços da Rede Primária de Saúde para garantir a qualidade de vida (BOCCOLINI; JUNIOR, 2016).

Estudos revelam que mais da metade dos casos de câncer feminino começaram a ser tratados em prazo superior a 60 dias, o que viola a Lei nº 12.732/2012, esse número ainda aumenta quando se trata do público em idades mais avançadas (TOMAZELLI; SILVA; SILVA, 2018). Na Atenção Primária de Saúde medidas como rastreamento, e detecção precoce através da mamografia é a principal estratégia em mulheres assintomáticas (LOYOLA *et al.*, 2022). A demora para submissão ao primeiro tratamento no país está relacionada a ausência de estratégias na atenção à saúde (MIGOWSKI *et al.*, 2018). Assim, a importância dos cuidados na atenção primária para prevenção desse agravo (BORGES *et al.*, 2016). As ações que acontecem na APS têm a estratégia de saúde da família como modelo de atenção, e é porta de entrada para detecção do câncer de mama (MARQUES; FIGUEIREDO; GUTIÉRREZ, 2015).

Pesquisas revelam que a mamografia reduz a incidência de mortalidade por câncer de mama, que pode ser rastreado pelo autoexame, realizado por profissionais como o enfermeiro na Atenção Básica em Saúde (LOURENÇO; MAUAD; VIEIRA, 2013). Graças ao Sistema Único de Saúde a mamografia é ofertada gratuitamente para população de risco, sendo a

primeira opção de tratamento para mulheres na idade entre 50 a 69 anos (EBELL *et al.*, 2018). E cabe ao profissional de saúde instruir sobre os riscos, benefícios e importância do mesmo. A enfermagem atua na seleção do público alvo, na realização do rastreio e na orientação ao paciente (CAMPOS *et al.*, 2022).

O enfermeiro tem relação direta com o paciente e seus familiares, para orientar e retirar todo medo que possa existir, tendo em vista a relação duradoura que desenvolvem no decorrer do tratamento (SANTANA *et al.*, 2023). O enfermeiro exerce funções como realizar consulta de enfermagem, ECM, analisar os sintomas, avaliar os exames e encaminhar para os serviços de referência para diagnóstico final e tratamento (SIU, 2016).

A escolha mais utilizada e altamente eficaz para o tratamento é a cirurgia, que em sua maioria tem resultado positivo de cura. Há também opções de tratamentos adjuvantes como radioterapia, quimioterapia, terapia hormonal e a imunoterapia (NASCIMENTO *et al.*, 2019). Estudos indicam que os tratamentos possuem efeitos colaterais que são agressivos à paciente submetida ao mesmo, não só com danos físicos, mas a problemas psicológicos sobre aceitação, problemas sociais e sexuais (SUZUKI; TOI, 2007).

A mutilação cirúrgica causa impacto na imagem corporal e na sexualidade da mulher. A lei nº 12.732/2012 exige a plástica reconstrutivas de mama após a retirada decorrente do câncer para auxílio em sua autoimagem (BAHALL, 2017). O tempo de demora entre o diagnóstico e início de tratamento leva à diminuição da qualidade de vida, e o aumento do risco de óbitos, como é mostrado em estatísticas (COSTA; REIS, 2014). Durante o tratamento mulheres relatam quadro elevado de dores, cansaço, ausência de motivação e perda da autoconfiança. A qualidade de vida é definida como percepção em relação a si mesma e ao ambiente (GARCIA *et al.*, 2015). Baseado nas suas metas, expectativas, padrões e

preocupações. Portanto está relacionada a satisfação sobre a existência (ZHAO *et al.*, 2022).

O tratamento além dos danos citados, geram danos financeiros na maioria das pacientes, devido aos gastos com transporte, medicações e outros custos necessários (LA NASA *et al.*, 2020). O tratamento pro CM varia de acordo com as características biológicas do tumor e fatores sobre o paciente. As modalidades são cirurgia, radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia e terapia biológica (BONTEMPO *et al.*, 2021). Outra opção são as terapias complementares que não anulam o tratamento convencional, mas são utilizados para aliviar os sintomas causados (TAO *et al.*, 2016). A escolha da terapia entre mente e corpo associada ao tratamento, tem se tornado primeira escolha para quem está em processo de intervenção. Assim, viabiliza aumentar a chance do processo de cura (CHEN *et al.*, 2015).

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A autoimagem é um fator significativo na vida de uma mulher. No enfrentamento do câncer de mama, a paciente passa por várias dificuldades internas e externas. Dessa forma, a Atenção Primária, que é o serviço de referência e contra referência para o diagnóstico precoce, exames, acompanhamento e encaminhamento para tratamentos e cirurgia, exerce importante função para minimizar o agravo desse mal. O reconhecimento precoce é sempre a melhor opção. Assim, a AP é um importante serviço para esse tipo de abordagem, e a atuação do profissional de enfermagem frente ao diagnóstico precoce contribui para diminuição de óbitos entre mulheres com câncer de mama, e oferta qualidade de vida para aquelas em tratamentos adjuvantes ou não.

O enfermeiro deve estar capacitado para orientar e abordar a paciente da melhor forma, haja vista que surgem muitas incertezas, depressão, dor, problemas sociais, e financeiros. E cabe ao mesmo estar em

acompanhamento durante todo processo, esclarecendo dúvidas e ofertando tratamentos paliativos para amenizar os danos causados.

REFERENCIAS

ANDRADE, Viviane; SAWADA, Namie; BARICHELO, Elizabeth. Qualidade de vida de pacientes com câncer hematológico em tratamento quimioterápico. Revista da Escola de Enfermagem da USP, v. 47, p. 355-361, 2013. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/reeusp/a/gnXLVJvVFJmJKWkfkZLVmmv/?lang=pt>.

Acesso em: 16 out. 2023.

BAHALL, Mandreker. Prevalence, patterns, and perceived value of complementary and alternative medicine among cancer patients: a cross-sectional, descriptive study. BMC complementary and alternative medicine, v. 17, n. 1, p. 1-9, 2017. Disponível em:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10617909/>. Acesso em: 16

out. 2023

BATISTA, Joanna.; et al. Efetividade do Trastuzumabe adjuvante em mulheres com câncer de mama HER-2+ no SUS. Ciência & Saúde Coletiva, v. 28, p. 1819-1830, 2023. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/csc/a/CW7V6S9wzYfr5BGxdJgmZSN/>. Acesso em: 16

out. 2023.

BARBOSA, Priscila.; et al. Qualidade de vida em mulheres com câncer de mama pós-intervenção cirúrgica em uma cidade da zona da mata de Minas Gerais, Brasil. Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil, v. 17, p. 385-399, 2017. Disponível em:

[https://www.scielo.br/j/rbsmi/a/KC7xTHLC6TY6bcvkGDQwt5c/?](https://www.scielo.br/j/rbsmi/a/KC7xTHLC6TY6bcvkGDQwt5c/?format=pdf&lang=pt)

[format=pdf&lang=pt](https://www.scielo.br/j/rbsmi/a/KC7xTHLC6TY6bcvkGDQwt5c/?format=pdf&lang=pt). Acesso em: 16 out. 2023

BARBOSA, Yonna.; et al. Factors associated with lack of mammography: National Health Survey, 2013. Revista Brasileira de Epidemiologia, v. 22, 2019. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rbepid/a/xHPpC9rzbMttbfpBMtBNVcG/?lang=en>.
Acesso em: 24 out. 2023.

BEZERRA, Thaysa.; et al. Hipoestesia, dor e incapacidade no membro superior após radioterapia adjuvante no tratamento para câncer de mama. *Revista Dor*, v. 13, p. 320-326, 2012. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/rdor/a/LTqvdm74gTHy84wVF7QnBzB/abstract/?lang=pt#:~:text=S1806%2D00132012000400003%20copiar,Hipoestesia%2C%20dor%20e%20incapacidade%20no%20membro%20superior%20ap%C3%B3s%20radioterapia%20adjuvante,tratamento%20para%20c%C3%A2ncer%20de%20mama&text=JUSTIFICATIVA%20E%20OBJETIVOS%3A%20Tratamento%20cir%C3%BArgico,nas%20atividades%20de%20vida%20di%C3%A1ria>. Acesso em: 24 out. 2023

BOCCOLINI, Cristiano.JUNIOR, Paulo. Inequities in healthcare utilization: results of the Brazilian National Health Survey, 2013. *International Journal for Equity in Health*, v. 15, n. 1, p. 1-8, 2016. Disponível em:
<https://equityhealthj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12939-016-0444-3>. Acesso em: 24 out. 2023

BONTEMPO, Priscila.; et al. Acute radiodermatitis in cancer patients: incidence and severity estimates. *Revista da Escola de Enfermagem da USP*, v. 55, 2021. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/reeusp/a/5fjsVkfFkkXJFswkZPq7Wfx/>. Acesso em: 25 out. 2023.

BORGES, Zaida.; et al. Exame clínico das mamas e mamografia: desigualdades nas regiões Sul e Nordeste do Brasil. *Revista Brasileira de Epidemiologia*, v. 19, p. 1-13, 2016. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/rbepid/a/jSmtNTS3n6grdZYCHhDWTty/#:~:text=Nunca%20ter%20realizado%20ambos%20os,e%20com%20menor%20renda%20familiar>. Acesso em: 25 out. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Controle dos Cânceres do Colo do Útero e da Mama. *Cadernos de Atenção Básica*. Disponível em: Controle dos

cânceres do colo do útero e da mama (saude.gov.br) Acesso em: 12 out. 2023

BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer. Diretrizes para a detecção precoce do câncer de mama no Brasil. Disponível em: Diretrizes para a detecção precoce do câncer de mama no Brasil | INCA – Instituto Nacional de Câncer. Acesso em: 01 nov. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer José Alencar. Estimativa | 2014 Incidência de Câncer no Brasil. Disponível em: Estimativa 2014.indd (inca.gov.br) Acesso em: 01 nov. 2023.

BRASIL. Lei nº 12.732, 22 de novembro de 2012. Dispõe sobre o primeiro tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada e estabelece prazo para seu início. Diário Oficial da União 2012; 22 nov. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12732.htm. Acesso em: 01 nov. 2023.

CAMPOS, Milena.; et al. Os Benefícios dos Exercícios Físicos no Câncer de Mama. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 119, p. 981-990, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/abc/a/GfvyKv4BFDDqnvQJgfC4BJB/>. Acesso em: 01 nov. 2023.

CHEN, Shu-Fen et al. Effect of relaxation with guided imagery on the physical and psychological symptoms of breast cancer patients undergoing chemotherapy. Iranian Red Crescent Medical Journal, v. 17, n. 11, 2015. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4698327/>. Acesso em: 30 outub. 2023

COSTA, Aline; REIS, Paula Elaine Diniz dos. Complementary techniques to control cancer symptoms. Revista Dor, v. 15, p. 61-64, 2014. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5661353/>. Acesso em: 30 out. 2023

COSTA, Luciano.; VARELLA, Paulo; GIGLIO, Auro. Weight changes during chemotherapy for breast cancer. *São Paulo Medical Journal*, v. 120, p. 113-117, 2002. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/spmj/a/yVPMxJvQr8CTzVqYFz87ZNB/?lang=en>. Acesso em: 30 out. 2023.

COUTO, Maria.; et al. Comportamento da mortalidade por câncer de mama nos municípios brasileiros e fatores associados. *Revista Panamericana de Salud Pública*, v. 41, p. e168, 2018. Disponível em:
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6660857/>. Acesso em: 30 out. 2023.

DUARTE, Daniela.; et al. Iniquidade social e câncer de mama feminino: análise da mortalidade. *Cadernos Saúde Coletiva*, v. 28, p. 465-476, 2020. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/cadsc/a/7KtMNqFxFxJZSPGYRB3FzgsZj/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 30 out. 2023.

DUFFY, Stephen.; et al. Mammography screening reduces rates of advanced and fatal breast cancers: Results in 549,091 women. *Cancer*, v. 126, n. 13, p. 2971-2979, 2020. Disponível em:
<https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cncr.32859>. Acesso em: 30 out. 2023.

EBELL, M. H.; THAY, T. N; ROYALTY, K. J. Cancer screening recommendations: na international comparison of high income countries. *Public Health Reviews*, London, v. 39, n. 7, 2018. Disponível em:
<https://publichealthreviews.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40985-018-0080-0>. Acesso em: 30 out. 2023.

FERREIRA, Maria.; et al. Qualidade de vida relacionada à saúde de idosos em tratamento quimioterápico. *Revista Brasileira de Geriatria e gerontologia*, v. 18, p. 165-177, 2015. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/rbagg/a/cxQZccnq9Vr8Q9gnq3vCy4S/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 30 out. 2023.

FERREIRA, Simone.; et al. A sexualidade da Mulher com Câncer de Mama: Uma Análise da Produção Científica de Enfermagem. Universidade de São Paulo, v. 22, p. 835-842, 2013. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/tce/a/Tm9Tm6YrX9BGKNxCPtW6Jfv/#:~:text=As%20mulheres%20acometidas%20pelo%20c%C3%A2ncer%20de%20mama%20apresentam%20um%20comprometimento,de%20agravar%20a%20atual%20condi%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em: 30 out. 2023.

FLORIANO, Deivid.; et al. Complicações orais em pacientes tratados com radioterapia ou quimioterapia em um hospital de Santa Catarina. Revista de Odontologia da Universidade Cidade de São Paulo, v. 29, n. 3, p. 230-236, 2017. Disponível em:
<https://publicacoes.unicid.edu.br/index.php/revistadaodontologia/article/view/627>. Acesso em: 30 out. 2023.

FRANCO, Gabriele.; et al. Learning needs of relatives of children and teenagers under oral antineoplastic chemotherapy treatment. Escola Anna Nery, v. 26, 2022. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/ean/a/k7bJNsLbKhhysNLYqcqxyCv/?lang=en>. Acesso em: 30 out. 2023.

FREIRE, Maria.; et al. Health-related quality of life among patients with advanced cancer: an integrative review. Revista da Escola de Enfermagem da USP, v. 48, p. 357-367, 2014. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/reeusp/a/yVMb7Qy3rHdRbnC4m4mdRfk/?lang=en>. Acesso em: 30 out. 2023.

GARCIA, Sabrina.; et al. Os domínios afetados na qualidade de vida de mulheres com neoplasia mamária. Revista gaúcha de enfermagem, v. 36, p. 89-96, 2015. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/rgenf/a/mjNgNnx95nRJhgwDwqNcYyw/?lang=pt>. Acesso em: 30 out. 2023

GONÇALVES, Carla.; et al. O conhecimento de mulheres sobre os métodos para prevenção secundária do câncer de mama. Ciência & Saúde Coletiva,

v. 22, p. 4073-4082, 2017. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/csc/a/6DvcDJRwBbC3W8WnZYxVwNr/>. Acesso em: 30 out. 2023.

GUERRA, Maximiliano.; et al. Sobrevida por câncer de mama e iniquidade em saúde. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 31, p. 1673-1684, 2015. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/JPb57hy6VrDMwFXKphSMT7Q/>. Acesso em: 30 out. 2023.

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA; MIGOWSKI-ROCHA-dos-SANTOS, A.; KNEIPP-DIAS, M. B. (Org.). *Diretrizes para detecção precoce do câncer de mama no Brasil*. Rio de Janeiro: INCA, 2015. Disponível em:

https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files//media/document//diretrizes_deteccao_precoce_cancer_mama_brasil.pdf. Acesso em: 30 out. 2023

JOMAR, Rafael.; et al., Fatores associados ao tempo para submissão ao primeiro tratamento do câncer de mama. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 28, p. 2155-2164, 2021. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/csc/a/vgZZnSCHvCCgGzxNx3r9hCB/>. Acesso: 26 nov. 2023.

KAMIŃSKA, Marzena et al. Breast cancer risk factors. *Przegląd menopauzalny = Menopause review*, [s. l.], v. 14, n. 3, p. 196–202, 2015. Disponível em:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4612558/>. Acesso em: 26 nov. 2023.

KESTELMAN, Fabiola. Ressonância magnética em mulheres com câncer de mama com diagnóstico recente. Para onde vamos? *Radiologia Brasileira*, v. 52, p. V-VI, 2019. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rb/a/3GwDtCpzBkN8MzHnXrWzPww/?lang=pt&format=pdf>. Acesso em: 30 nov. 2023.

LA NASA, Giorgio.; et al. Health related quality of life in patients with onco-hematological diseases. *Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health: CP & EMH*, v. 16, p. 174, 2020. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7431682/>. Acesso em: 12 nov. 2023.

LIN, Longfei.; et al. Incidence and death in 29 cancer groups in 2017 and trend analysis from 1990 to 2017 from the Global Burden of Disease Study. *Journal of hematology & oncology*, v. 12, n. 1, p. 1-21, 2019. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6740016/>. Acesso: 12 nov. 2023.

LOPES, Vagner.; SHMEIL, Marcos. Evaluation of computer-generated guidelines for companions of paediatric patients undergoing chemotherapy. *Revista gaúcha de enfermagem*, v. 37, 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rgenf/a/TfFbG9tKKxyJNtQPdHzgGsH/?format=pdf&lang=en>. Acesso em: 12 nov. 2023.

LOURENÇO, Tânia.; MAUAD, Edmundo; VIEIRA, René. Barreiras no rastreamento do câncer de mama e o papel da enfermagem: revisão integrativa. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 66, p. 585-591, 2013. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/Ygs4gLCbSrN3zgBTyrfv8Sd/?lang=pt>. Acesso em: 12 nov. 2023.

LOYOLA, Edilaine.; et al. Vigilância do câncer de mama: práticas identificadas pelos gerentes na Atenção Primária. *Acta Paulista de Enfermagem*, v. 35, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ape/a/prjGjYcVDHjf5Mxd6KdNFQK/#>. Acesso em: 12 nov. 2023.

LOYOLA, Rosely.; et al. Control del cáncer de mama: prácticas identificadas por gerentes de la Atención Primaria. *Acta Paulista de Enfermagem* [online], v. 35, 2022. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/ape/a/prjGjYcVDHjf5Mxd6KdNFQK/?lang=pt>. Acesso em: 12 nov. 2023.

MARQUES, Carla; FIGUEIREDO, Elisabeth; GUTIÉRREZ, Maria. Validação de instrumento para identificar ações de rastreamento e detecção de neoplasia de mama. *Acta paulista de enfermagem*, v. 28, p. 183-189, 2015. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ape/a/JbXsPdnzPTqv9X8f3t7KYJD/>. Acesso em: 13 nov. 2023.

MARQUES, Rayne.; et al. Comprometimento do apetite e fatores associados em pessoas idosas hospitalizadas com câncer. *Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia*, v. 24, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbgg/a/YXj9FkqyT6DrxJW7dsf5kKG/#:~:text=Em%20pessoas%20idosas%20com%20c%C3%A2ncer%20o%20comprometimento%20do%20apetite%20pode,alimentar%20relacionada%20%C3%A0%20idade%2014>. Acesso em: 13 nov. 2023.

MAHMUD, Aidalina.; ALJUNID, Syed. The uptake of Mammogram screening in Malaysia and its associated factors: A systematic review. *The Medical Journal of Malaysia*, v. 73, n. 4, p. 202-211, 2018. Disponível em: <https://www.e-mjm.org/2018/v73n4/mammogram-screening.pdf>. Acesso em: 11 nov. 2023.

MIGOWSKI, Arn.; et al. Guidelines for early detection of breast cancer in Brazil. II-New national recommendations, main evidence, and controversies. *Cadernos de saúde pública*, v. 34, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/8gGyb5s9Nt3nSsw5GFnnPQb/?lang=en>. Acesso em: 10 nov. 2023.

MICHELS, Fernanda.; LATORRE, Maria; MACIEL, Maria. Validity, reliability and understanding of the EORTC-C30 and EORTC-BR23, quality of life questionnaires specific for breast cancer. *Revista Brasileira de Epidemiologia*, v. 16, p. 352-363, 2013. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbepid/a/hcJLPWTbfjJRTzcyj3Vk9ZYN/>. Acesso em: 15 nov. 2023.

NASCIMENTO, Augusto.; et al. Principais tratamentos utilizados no combate ao câncer de mama: uma revisão de literatura. Arquivos do MUDI, v. 23, n. 3, p. 201-219, 2019. Disponível em: <https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ArqMudi/article/view/51538/751375149160>. Acesso em: 20 nov. 2023.

NICOLUSSI, Adriana; SAWADA, Okino. Qualidade de vida de pacientes com câncer de mama em terapia adjuvante. Revista gaúcha de enfermagem, v. 32, p. 759-766, 2011. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rgenf/a/wgBPZs7CNKqz43qkHkRXGVf/?lang=pt>. Acesso em: 28 ago. 2023

RAMOS, Antônio.; et al. Estratégia Saúde da Família, saúde suplementar e desigualdade no acesso à mamografia no Brasil. Revista Panamericana de Salud Pública, v. 42, p. e166, 2018. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6398316/>. Acesso em: 28 ago. 2023.

RIBEIRO, Caroline; CORREA, Flávia; MIGOWSKI, Arn. Efeitos de curto prazo da pandemia de COVID-19 na realização de procedimentos de rastreamento, investigação diagnóstica e tratamento do câncer no Brasil: estudo descritivo, 2019-2020. Epidemiologia e Serviços de Saúde, v. 31, p. e2021405, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ress/a/txZ8ZMpQ3FgcLdpLrh8LbbD/#:~:text=No%20Brasil%2C%20o%20rastreamento%20e,como%20o%20da%20COVID%2D19>. Acesso em: 26 nov. 2023.

RODRIGUES, Juliana; CRUZ, Mércia; PAIXÃO, Adriano. Uma análise da prevenção do câncer de mama no Brasil. Ciência & saúde coletiva, v. 20, p. 3163-3176, 2015. Disponível: <https://cienciaesaudecoletiva.com.br/artigos/uma-analise-da-prevencao-do-cancer-de-mama-no-brasil/15189>. Acesso em: 26 nov. 2023.

RUIZ, Carlos; JUNIOR, Ruffo. Thoughts on breast cancer in Brazil. Revista da Associação Médica Brasileira, v. 61, p. 1-2, 2015. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/ramb/a/4sKBBt9svkkRWYqy4pQqCkH/?lang=en>.
Acesso em: 25 nov. 2023.

SANTANA, Edenice.; et al. Efeito do relaxamento com imagem guiada na ansiedade no câncer cervical: ensaio clínico randomizado. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 76, p. e20210874, 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/hVJtDScvWfwsp3BTMXfC4hq/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 18 dez. 2023.

SANTOS, Amanda; FRANCO, Harlei; VASCONCELOS, Fábio. Associação entre o estado nutricional e alterações psicológicas em pacientes portadores de câncer gastrointestinal. *Braspen J*, p. 362-368, 2017. Disponível em: <https://braspenjournal.org/article/10.37111/braspenj.2017.32.4.11/pdf/braspen-32-4-362.pdf>. Acesso em: 25 out. 2023.

SILVA, Gabriela; et al. Tendência da taxa de mortalidade por câncer de mama em mulheres com 20 anos ou mais no Brasil, 2005-2019. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 29, p. e01712023, 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/5hjZvVH7ZgFrsXVsDsBQDxc/#>. Acesso em: 15 jan. 2024.

SINGH, Manni.; et al. Radiodermatitis: a review of our current understanding. *American journal of clinical dermatology*, v. 17, p. 277-292, 2016. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27021652/>. Acesso em: 07 jan. 2024.

SIU, Albert. Screening for breast cancer: US Preventive Services Task Force recommendation statement. *Annals of internal medicine*, v. 164, n. 4, p. 279-296, 2016. Disponível em: <https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2779985>. Acesso em: 25 out. 2023.

Sociedade Brasileira de Mastologia. Câncer de mama: consenso da SBM regional Piauí 2017. SBM, 2017. Disponível em: Câncer-de-Mama-

Consenso-da-SBM-Regional-Piauí-2017.pdf (sbmastologia.com.br) . Acesso em: 01 nov. 2023.

SUNG, Hyuna.; et al. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. *CA: a cancer journal for clinicians*, v. 71, n. 3, p. 209-249, 2021. Disponível em: <https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.3322/caac.21834>. Acesso em: 01 abr. 2024

SUZUKI, Eiji; TOI, Masakazu. Improving the efficacy of trastuzumab in breast cancer. *Cancer Science*, [s. l.], v. 98, n. 6, p. 767–771, 2007. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1349-7006.2007.00455.x>. Acesso em: 25 set. 2023.

TAO, Wei-Wei.; et al. Effects of acupuncture, Tuina, Tai Chi, Qigong, and traditional Chinese medicine five-element music therapy on symptom management and quality of life for cancer patients: a meta-analysis. *Journal of pain and symptom management*, v. 51, n. 4, p. 728-747, 2016. Disponível em: [https://www.jpmsjournal.com/article/S0885-3924\(16\)00055-5/fulltext](https://www.jpmsjournal.com/article/S0885-3924(16)00055-5/fulltext). Acesso em: 25 set. 2023.

TEIXEIRA, Michele et al. Atuação do enfermeiro da Atenção Primária no controle do câncer de mama. *Acta Paulista de Enfermagem*, v. 30, p. 1-7, 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ape/a/CPVWkZg9Skpmy6cczWFbv/?lang=pt>. Acesso em: 25 out. 2023

TOMAZELLI, Jeane; SILVA, Isabel; SILVA, Gulnar. Trajetória de mulheres rastreadas para o câncer de mama na rede pública de saúde. *Revista Brasileira de Cancerologia*, v64, p. 517-526, 2018. Disponível em: <https://rbc.inca.gov.br/index.php/revista/article/view/200/132>. Acesso em: 25 out. 2023.

URBAN, Linei.; et al. Recomendações do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, da Sociedade Brasileira de Mastologia e da

Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia para o rastreamento do câncer de mama. Radiologia Brasileira, v. 50, p. 244-249, 2017. Disponível em: <https://revistamastology.emnuvens.com.br/rbm/article/view/94/76>. Acesso em: 27 out. 2023.

WILLIAMS, Faustine.; Assessment of breast cancer treatment delay impact on prognosis and survival: a look at the evidence from systematic analysis of the literature. Journal of cancer biology & research, v. 3, n. 4, 2015. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8274552/>. Acesso em: 15 nov. 2023.

ZHAO, Yueqiu.; et al. Quality of life in patients with breast cancer with neoadjuvant chemotherapy: a systematic review. BMJ open, v. 12, n. 11, p. e061967, 2022. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9677026/>. Acesso em: 02 jan. 2024.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil